

**РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ВЯЗКОУПРУГОМ СОСТОЯНИИ
МНОГОСВЯЗНОЙ ПЬЕЗОПЛАСТИНКИ**

© 2024. С. А. Калоеров, М. А. Полянский

Решена задача электромагнитовязкоупругости для пластин с произвольными отверстиями и трещинами. При этом комплексные потенциалы электромагнитоупругости представлены рядами по малому параметру с коэффициентами в виде неизвестных функций приближений; получены граничные условия для определения функций приближений и общие представления этих функций для многосвязной области, содержащие ряды Лорана с неизвестными коэффициентами, определение которых из граничных условий обобщенным методом наименьших квадратов сведено к переопределенной системе линейных алгебраических уравнений, решаемой методом сингулярного разложения. После определения функций приближений представлением коэффициентов упругой деформации временными операторами и их вычислением находятся основные характеристики электромагнитоупругого состояния пластинки в любой момент времени. Как частные случаи из приведенного решения следуют решения соответствующих задач электровязкоупругости (когда не учитываются магнитные свойства материала), магнитовязкоупругости (когда не учитываются электрические свойства материала) и вязкоупругости (когда не учитываются и электрические, и магнитные свойства материала). Численные исследования проведены для пластинки с одним или двумя эллиптическими отверстиями, с одним или двумя линейными включениями. Установлено, что с течением времени значения напряжений и индукций около контуров отверстий и трещин значительно изменяются, причем наибольшие изменения этих величин наблюдаются в первые 10 часов после приложения нагрузки, значительные изменения этих величин наблюдаются вплоть до 40–50 часов, хотя переход в стационарное состояние и после этого занимает много времени; при переходе в стационарное состояние значения напряжений и индукций около контуров отверстий и трещин претерпевают большие изменения; особенно значительны эти изменения в зонах невысоких концентраций напряжений и индукций; на значения и характер изменения этих величин значительно влияют физико-механические свойства материала и геометрические характеристики отверстий и трещин.

Ключевые слова: электромагнитовязкоупругость, комплексные потенциалы, метод малого параметра, временные операторы, обобщенный метод наименьших квадратов, коэффициенты интенсивности напряжений и индукций.

Введение. В различных отраслях современной науки и техники широкое применение получили элементы конструкций из пьезоматериалов [1–8]. При эксплуатации таких конструкций под действием различных механических сил и электромагнитных полей вблизи имеющихся в элементах отверстий и трещин возникают высокие концентрации напряжений, которые могут приводить к потере прочности конструкций, что нужно учитывать при их проектировании и эксплуатации. В связи с этим необходимо разрабатывать методы определения электромагнитоупругого состояния (ЭМУС) тел из пьезоматериалов, что было начато в ряде фундаментальных работ [9–14]. Наибольшее распространение в качестве элементов конструкций получили тонкие пластинки, находящиеся в условиях обобщенного плоского напряженного состояния. В работе [15] для определения ЭМУС пластин были введены комплексные потенциалы электромагнитоупругости плоской задачи, позволяющие исследовать мгновенное напряженно-деформированное состояние пьезопластин с произвольными отверстиями, трещинами. Но значения основных характеристик ЭМУС многосвязных пластин существенно из-

меняется после начала действия электромагнитных воздействий. Начало исследований вязкоупругого состояния пьезопластин было положено работой [16].

В данной статье в развитие идей [16] дано общее решение задачи электромагнитовязкоупругости для пьезопластинки с произвольными отверстиями и трещинами. Описаны результаты численных исследований для пластинки с одним или двумя отверстиями с жестко подкрепленными контурами, с одним или двумя линейными жесткими включениями. Установлены закономерности изменения ЭМУС пьезопластинки в зависимости от времени, от ее геометрических характеристик, физико-механических свойств ее материала и вида внешнего воздействия. Изучено влияние полного или частичного учета пьезосвойств материала на значения напряжений и индукций.

1. Решение плоской задачи электромагнитоупругости с использованием комплексных потенциалов. Рассмотрим отнесенную к прямоугольной декартовой системе координат электромагнитоупругую пластинку, занимающую многосвязную область S (рис. 1), ограниченную внешним контуром L_0 и контурами отверстий L_l ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$). В общем случае на контурах пластинки заданы внешние усилия или перемещения, а также электромагнитные воздействия; во внутренних точках $z_r^0(x_r^0, y_r^0)$ ($r = \overline{1, R}$) области S действуют сосредоточенные силы $P_r^0(X_r^0, Y_r^0)$, сосредоточенные электрические заряды Q_{er}^0 и магнитные диполи Q_{mr}^0 .

Рис. 1

Если внешний контур L_0 полностью уходит в бесконечность, то на бесконечности заданы напряжения $\sigma_x^\infty, \sigma_y^\infty, \tau_{xy}^\infty$, угол жесткого поворота пластинки как целой ω_3^∞ , а также компоненты векторов индукций $D_x^\infty, D_y^\infty, B_x^\infty, B_y^\infty$ или напряженностей $E_x^\infty, E_y^\infty, H_x^\infty, H_y^\infty$ электромагнитного поля.

Если задачу по определению ЭМУС рассматриваемой пластинки решать с использованием комплексных потенциалов электромагнитоупругости [15], то она сводится к нахождению из соответствующих граничных условий функций $\Phi_k(z_k)$ ($k = \overline{1, 4}$) обобщенных комплексных переменных

$$z_k = x + \mu_k y, \tag{1.1}$$

где μ_k – корни характеристического уравнения 8-го порядка

$$\begin{vmatrix} l_{4s}(\mu) & l_{3g}(\mu) & l_{3p}(\mu) \\ l_{3g}(\mu) & l_{2\beta}(\mu) & l_{2\nu}(\mu) \\ l_{3p}(\mu) & l_{2\nu}(\mu) & l_{2\chi}(\mu) \end{vmatrix} = 0; \tag{1.2}$$

$l_{ij}(\mu)$ – полиномы

$$\begin{aligned} l_{4s}(\mu) &= s_{11}\mu^4 - 2s_{16}\mu^3 + (2s_{12} + s_{66})\mu^2 - 2s_{26}\mu + s_{22}, \\ l_{3g}(\mu) &= g_{11}\mu^3 - (g_{21} + g_{16})\mu^2 + (g_{12} + g_{26})\mu - g_{22}, \\ l_{3p}(\mu) &= p_{11}\mu^3 - (p_{21} + p_{16})\mu^2 + (p_{12} + p_{26})\mu - p_{22}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l_{2\beta}(\mu) &= -\beta_{11}\mu^2 + 2\beta_{12}\mu - \beta_{22}, \\
 l_{2\nu}(\mu) &= -\nu_{11}\mu^2 + 2\nu_{12}\mu - \nu_{22}, \\
 l_{2\chi}(\mu) &= -\chi_{11}\mu^2 + 2\chi_{12}\mu - \chi_{22};
 \end{aligned} \tag{1.3}$$

s_{ij} – коэффициенты деформации материала пластинки, измеренные при постоянных индукциях электрического и магнитного полей; g_{ki} и p_{ki} – пьезоэлектрические и пьезомагнитные коэффициенты деформации и напряженностей электрического и магнитного полей, измеренные при постоянных напряжениях и индукциях; β_{kl} , χ_{kl} и ν_{kl} – коэффициенты диэлектрической, магнитной и электромагнитной восприимчивости, измеренные при постоянных значениях напряжений.

Граничные условия (механические и электромагнитные) для определения комплексных потенциалов на контуре L_l имеют вид [15]

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ikl} \Phi_k(t_k) = f_{il}(t), \tag{1.4}$$

в котором в случае механических граничных условий (при $i = 1, 2$)

$$\begin{aligned}
 (g_{1kl}, g_{2kl}) &= (1, -\mu_k), \\
 (f_{1l}(t), f_{2l}(t)) &= \mp \int_0^s (Y_{nl}, X_{nl}) ds + (c_{1l}, c_{2l}),
 \end{aligned} \tag{1.5}$$

если на границе заданы усилия, и

$$\begin{aligned}
 (g_{1kl}, g_{2kl}) &= (p_k, q_k), \\
 (f_{1l}(t), f_{2l}(t)) &= (u_l^* + \omega_3 y - u_{0l}, u_l^* - \omega_3 x - v_{0l}),
 \end{aligned} \tag{1.6}$$

когда на границе заданы перемещения u_l^* , v_l^* ; в случае электромагнитных граничных условий (при $i = 3, 4$)

$$\begin{aligned}
 (g_{3kl}, g_{4kl}) &= (-\nu_k, -\rho_k), \\
 (f_{3l}(t), f_{4l}(t)) &= \mp \int_0^s (D_{nl}, B_{nl}) ds + (c_{3l}, c_{4l}),
 \end{aligned} \tag{1.7}$$

если на границе заданы векторы индукции поля,

$$\begin{aligned}
 (g_{3kl}, g_{4kl}) &= (r_k, h_k), \\
 (f_{3l}(t), f_{4l}(t)) &= (\varphi_l^*(t) - \varphi_0 + c_{3l}, \psi_l^*(t) - \psi_0 + c_{4l}),
 \end{aligned} \tag{1.8}$$

когда на границе заданы потенциалы поля $\varphi_l^*(t)$, $\psi_l^*(t)$;

$$\begin{aligned}
 p_k &= s_{11}\mu_k^2 - s_{16}\mu_k + s_{12} + (g_{11}\mu_k - g_{21})\nu_k + (p_{11}\mu_k - p_{21})\rho_k, \\
 q_k &= s_{12}\mu_k - s_{26} + \frac{s_{22}}{\mu_k} + \left(g_{12} - \frac{g_{22}}{\mu_k}\right)\nu_k + \left(p_{12} - \frac{p_{22}}{\mu_k}\right)\rho_k; \\
 r_k &= g_{11}\mu_k^2 - g_{16}\mu_k + g_{12} - (\beta_{11}\mu_k - \beta_{12})\nu_k - (\nu_{11}\mu_k - \nu_{12})\rho_k, \\
 h_k &= p_{11}\mu_k^2 - p_{16}\mu_k + p_{12} - (\nu_{11}\mu_k - \nu_{12})\nu_k - (\chi_{11}\mu_k - \chi_{12})\rho_k;
 \end{aligned} \tag{1.9}$$

$$\begin{aligned}
 v_k &= \frac{\Delta_{1k}}{\Delta_{0k}}, \quad \rho_k = \frac{\Delta_{2k}}{\Delta_{0k}}, \quad \Delta_{0k} = \begin{vmatrix} l_{2\beta}(\mu_k) & l_{2\nu}(\mu_k) \\ l_{2\nu}(\mu_k) & l_{2\chi}(\mu_k) \end{vmatrix}, \\
 \Delta_{1k} &= \begin{vmatrix} -l_{3g}(\mu_k) & l_{2\nu}(\mu_k) \\ -l_{3p}(\mu_k) & l_{2\chi}(\mu_k) \end{vmatrix}, \quad \Delta_{2k} = \begin{vmatrix} l_{2\beta}(\mu_k) & -l_{3g}(\mu_k) \\ l_{2\nu}(\mu_k) & -l_{3p}(\mu_k) \end{vmatrix};
 \end{aligned} \tag{1.10}$$

c_{ij} , u_0 , v_0 , φ_0 , ψ_0 – постоянные, произвольные на одном из контуров; ω_3 – угол поворота пластинки как целой. Верхние знаки перед интегралами выбираются для внешнего контура области L_0 , нижние знаки – для контуров отверстий.

Комплексные потенциалы $\Phi_k(z_k)$ определены в областях S_k , ограниченных контурами L_{kl} , получаемыми из L_l аффинными преобразованиями (1.1). В общем случае они имеют вид [15]

$$\Phi_k(z_k) = \Gamma_k z_k + \sum_{l=1}^L A_{kl} \ln(z_k - z_{kl}) + \sum_{r=1}^R A_{kr}^0 \ln(z_k - z_{kr}^0) + \Phi_k^*(z_k). \tag{1.11}$$

Здесь Γ_k – постоянные, равные нулю для конечной области и определяемые для бесконечной области из системы линейных алгебраических уравнений

$$\begin{aligned}
 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left(1, \mu_k, \mu_k^2, q_k - \mu_k p_k, v_k, \mu_k v_k, \rho_k, \mu_k \rho_k \right) \Gamma_k = \\
 = \left(\sigma_y^\infty, -\tau_{xy}^\infty, \sigma_x^\infty, 2\omega_3^\infty, -D_y^\infty, D_x^\infty, -B_y^\infty, B_x^\infty \right)
 \end{aligned} \tag{1.12}$$

при задании на бесконечности компонент векторов индукции поля или из системы

$$\begin{aligned}
 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left(1, \mu_k, \mu_k^2, q_k - \mu_k p_k, r_k^0, \mu_k r_k^0, h_k^0, \mu_k h_k^0 \right) \Gamma_k = \\
 = \left(\sigma_y^\infty, -\tau_{xy}^\infty, \sigma_x^\infty, 2\omega_3^\infty, -E_x^\infty, -E_y^\infty, -H_x^\infty, -H_y^\infty \right)
 \end{aligned} \tag{1.13}$$

при задании на бесконечности компонент векторов напряженностей поля; A_{kl} – постоянные, определяемые из системы уравнений

$$\begin{aligned}
 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left(1, \mu_k, p_k, q_k, v_k, \rho_k, r_k^0, h_k^0 \right) i A_{kl} = \\
 = \left(\frac{Y_l}{2\pi}, -\frac{X_l}{2\pi}, 0, 0, -\frac{Q_{el}}{2\pi}, -\frac{Q_{ml}}{2\pi}, 0, 0 \right);
 \end{aligned} \tag{1.14}$$

X_l , Y_l и Q_{el} , Q_{ml} – компоненты главного вектора внешних усилий и суммарные электрический и магнитный заряды на контурах L_l ; A_{kj}^0 – постоянные, определяемые из системы, получаемой из (1.14) заменой в ней A_{kl} , X_l , Y_l , Q_{el} , Q_{ml} соответственно на A_{kl}^0 и X_r^0 , Y_r^0 , Q_{er}^0 , Q_{mr}^0 ; $\Phi_k^*(z_k)$ – функции, голоморфные в многосвязных областях S_k , ограниченных контурами L_{kl} , получаемыми из L_l аффинными преобразованиями (1.1). Последние функции определяются из граничных условий (1.4).

Преобразуем некоторые уравнения систем (1.12) – (1.14) для более наглядного выделения в них элементов плоской задачи теории упругости анизотропного тела и

элементов учета пьезосвойств пластинки. С этой целью эти уравнения преобразуем так, чтобы они не содержали p_k и q_k .

В раскрытом виде характеристическое уравнение (1.2) имеет вид

$$l_{4s}(\mu) \left[l_{2\beta}(\mu) l_{2\chi}(\mu) - l_{2\nu}^2(\mu) \right] - l_{3g}(\mu) \left[l_{3g}(\mu) l_{2\chi}(\mu) - l_{3p}(\mu) l_{2\nu}(\mu) \right] - l_{3p}(\mu) \left[l_{3p}(\mu) l_{2\beta}(\mu) - l_{3g}(\mu) l_{2\nu}(\mu) \right] = 0. \quad (1.15)$$

Характеристическое уравнение (1.15) не может иметь вещественных корней [15, 17], в том числе и равных нулю, т. е. $\mu_k \neq 0$. В нем также $l_{2\beta}(\mu_k) l_{2\chi}(\mu_k) - l_{2\nu}^2(\mu_k) \neq 0$, иначе это уравнение не содержало бы полинома $l_{4s}(\mu_k)$ с коэффициентами деформации и не соответствовало бы задаче электромагнитоупругости. Разделив обе части уравнения (1.15) на отличное от нуля $\mu_k \left(l_{2\beta}(\mu_k) l_{2\chi}(\mu_k) - l_{2\nu}^2(\mu_k) \right)$, получим и такой вид характеристического уравнения:

$$s_{11}\mu_k^3 - 2s_{16}\mu_k^2 + (2s_{12} + s_{66})\mu_k - 2s_{26} + \frac{s_{22}}{\mu_k} + v_k \left(g_{11}\mu_k^2 - (g_{21} + g_{16})\mu_k + (g_{12} + g_{26}) - \frac{g_{22}}{\mu_k} \right) + \rho_k \left(p_{11}\mu_k^2 - (p_{21} + p_{16})\mu_k + (p_{12} + p_{26}) - \frac{p_{22}}{\mu_k} \right) = 0. \quad (1.16)$$

Исходя из выражений для p_k и q_k (1.9), имеем

$$q_k - \mu_k p_k = \frac{s_{22}}{\mu_k} - s_{26} + s_{16}\mu_k^2 - s_{11}\mu_k^3 + v_k \left(-\frac{g_{22}}{\mu_k} + g_{12} + g_{21}\mu_k - g_{11}\mu_k^2 \right) + \rho_k \left(-\frac{p_{22}}{\mu_k} + p_{12} + p_{21}\mu_k - p_{11}\mu_k^2 \right). \quad (1.17)$$

Подставив в последнее выражение значение $s_{11}\mu_k^3$ из уравнения (1.17), находим

$$q_k - \mu_k p_k = \frac{s_{22}}{\mu_k} - s_{26} + s_{16}\mu_k^2 - s_{11}\mu_k^3 + v_k \left(-\frac{g_{22}}{\mu_k} + g_{12} + g_{21}\mu_k - g_{11}\mu_k^2 \right) + \rho_k \left(-\frac{p_{22}}{\mu_k} + p_{12} + p_{21}\mu_k - p_{11}\mu_k^2 \right) = 2\frac{s_{22}}{\mu_k} - 3s_{26} + (2s_{12} + s_{66})\mu_k - s_{16}\mu_k^2 + v_k \left(-\frac{2g_{22}}{\mu_k} + 2g_{12} + g_{26} - g_{16}\mu_k \right) + \rho_k \left(-\frac{2p_{22}}{\mu_k} + 2p_{12} + p_{26} - p_{16}\mu_k \right). \quad (1.18)$$

В связи с этим четвертое уравнение системы (1.12) примет вид

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \frac{1}{\mu_k} \left[1 - \frac{v_k}{s_{22}} \left(g_{22} - \frac{2g_{12} + g_{26}}{2} \mu_k + \frac{g_{16}}{2} \mu_k^2 \right) - \frac{\rho_k}{s_{22}} \left(p_{22} - \frac{2p_{12} + p_{26}}{2} \mu_k + \frac{p_{16}}{2} \mu_k^2 \right) \right] \Gamma_k = \frac{1}{2s_{22}} \left[2\omega_3^\infty + 3s_{26}\sigma_y^\infty + (2s_{12} + s_{66})\tau_{xy}^\infty + s_{16}\sigma_x^\infty \right]. \quad (1.19)$$

Преобразуем уравнение (1.19), учитывая первые три уравнения системы (1.12). Окончательно систему (1.12) запишем в виде

$$\begin{aligned}
 & 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left\{ 1, \mu_k, \mu_k^2, \frac{1}{\mu_k} \left[1 - \frac{v_k}{s_{22}} \left(g_{22} - \frac{2g_{12} + g_{26}}{2} \mu_k + \frac{g_{16}}{2} \mu_k^2 \right) - \right. \right. \\
 & \quad \left. \left. - \frac{\rho_k}{s_{22}} \left(p_{22} - \frac{2p_{12} + p_{26}}{2} \mu_k + \frac{p_{16}}{2} \mu_k^2 \right) \right], v_k, \mu_k v_k, \rho_k, \mu_k \rho_k \right\} \Gamma_k = \\
 & = \left\{ \sigma_y^\infty, -\tau_{xy}^\infty, \sigma_x^\infty, \frac{1}{2s_{22}} \left[2\omega_3^\infty + 3s_{26}\sigma_y^\infty + (2s_{12} + s_{66})\tau_{xy}^\infty + s_{16}\sigma_x^\infty \right], \right. \\
 & \quad \left. -D_y^\infty, D_x^\infty, -B_y^\infty, B_x^\infty \right\}. \tag{1.20}
 \end{aligned}$$

Если на бесконечности заданы векторы напряженностей поля, то по аналогии со случаем задания векторов индукций система уравнений (1.13) примет вид:

$$\begin{aligned}
 & 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left\{ 1, \mu_k, \mu_k^2, \frac{1}{\mu_k} \left[1 - \frac{v_k}{s_{22}} \left(g_{22} - \frac{2g_{12} + g_{26}}{2} \mu_k + \frac{g_{16}}{2} \mu_k^2 \right) - \right. \right. \\
 & \quad \left. \left. - \frac{\rho_k}{s_{22}} \left(p_{22} - \frac{2p_{12} + p_{26}}{2} \mu_k + \frac{p_{16}}{2} \mu_k^2 \right) \right], v_k, \mu_k v_k, \rho_k, \mu_k \rho_k \right\} \Gamma_k = \\
 & = \left\{ \sigma_y^\infty, -\tau_{xy}^\infty, \sigma_x^\infty, \frac{1}{2s_{22}} \left[2\omega_3^\infty + 3s_{26}\sigma_y^\infty + (2s_{12} + s_{66})\tau_{xy}^\infty + s_{16}\sigma_x^\infty \right], \right. \\
 & \quad \left. -E_x^\infty, -E_y^\infty, -H_x^\infty, -H_y^\infty \right\}. \tag{1.21}
 \end{aligned}$$

Заменяя в правых частях 3-го и 4-го уравнений системы (1.14) коэффициенты p_k и q_k их выражениями по формулам (1.9) и используя первые два ее уравнения, окончательно (1.14) запишем в виде

$$\begin{aligned}
 & 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left\{ 1, \mu_k, \mu_k^2 \left(1 + \frac{v_k g_{11} + \rho_k p_{11}}{\mu_k s_{11}} \right), \frac{1}{\mu_k} \left(1 - \frac{v_k g_{22} - \rho_k p_{22}}{s_{22}} \right), v_k, r_k^0, \rho_k, h_k^0 \right\} i A_{kl} = \\
 & = \left\{ \frac{Y_l}{2\pi}, -\frac{X_l}{2\pi}, -\frac{s_{16}X_l + s_{12}Y_l + g_{21}Q_{el} + p_{21}Q_{ml}}{2\pi s_{11}}, \right. \\
 & \quad \left. \frac{s_{12}X_l + s_{26}Y_l + g_{12}Q_{el} + p_{12}Q_{ml}}{2\pi s_{22}}, -\frac{Q_{el}}{2\pi}, 0, -\frac{Q_{ml}}{2\pi}, 0 \right\}. \tag{1.22}
 \end{aligned}$$

Система для определения A_{kj}^0 получается из (1.22), если в ней заменить A_{kl} и X_l, Y_l, Q_{el}, Q_{ml} соответственно на A_{kl}^0 и $X_r^0, Y_r^0, Q_{er}^0, Q_{mr}^0$.

Таким образом, неизвестными в комплексных потенциалах (1.11) остаются только функции $\Phi_k^*(z_k)$. После определения этих функций из граничных условий на контурах пластинки комплексные потенциалы будут известными и по ним можно вычислять основные характеристики ЭМУС (напряжения, компоненты векторов индукций и напряженностей, перемещения и потенциалы поля). В частности, для основных напряжений и компонент векторов индукций и напряженностей имеют место формулы

$$(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}) = 2\operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (\mu_k^2, 1, -\mu_k) \Phi_k'(z_k); \tag{1.23}$$

$$(D_x, D_y, E_x, E_y) = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (v_k \mu_k, -v_k, r_k^0, \mu_k r_k^0) \Phi'_k(z_k); \quad (1.24)$$

$$(B_x, B_y, H_x, H_y) = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (\rho_k \mu_k, -\rho_k, h_k^0, \mu_k h_k^0) \Phi'_k(z_k). \quad (1.25)$$

По основным напряжениям и компонентам векторов индукций можно найти также напряжения и компоненты векторов индукции и напряженностей на любых площадках с нормалью n и касательной s , используя формулы [17, 18]

$$\begin{aligned} \sigma_n &= \sigma_x \cos^2(nx) + \sigma_y \cos^2(ny) + 2\tau_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\ \sigma_s &= \sigma_x \cos^2(ny) + \sigma_y \cos^2(nx) - 2\tau_{xy} \cos(nx) \cos(ny) \\ \tau_{ns} &= (\sigma_y - \sigma_x) \cos(nx) \cos(ny) + \tau_{xy} (\cos^2(nx) - \cos^2(ny)); \end{aligned} \quad (1.26)$$

$$\begin{aligned} D_n &= D_x \cos^2(nx) + D_y \cos^2(ny), \\ B_n &= B_x \cos^2(nx) + B_y \cos^2(ny). \end{aligned} \quad (1.27)$$

Заметим, что по аналогии между теорией напряжений и теорией деформацией из последних равенств следуют важные при исследованиях деформаций соотношения

$$\begin{aligned} \varepsilon_n &= \varepsilon_x \cos^2(nx) + \varepsilon_y \cos^2(ny) + \gamma_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\ \varepsilon_s &= \varepsilon_x \cos^2(ny) + \varepsilon_y \cos^2(nx) - \gamma_{xy} \cos(nx) \cos(ny), \\ \gamma_{ns} &= 2(\varepsilon_y - \varepsilon_x) \cos(nx) \cos(ny) + \gamma_{xy} (\cos^2(nx) - \cos^2(ny)). \end{aligned} \quad (1.28)$$

Как частные случаи из приведенного решения задачи электромагнитоупругости (ЭМУ) следуют решения задач электроупругости (ЭУ), магнитоупругости (МУ) и теории упругости (ТУ). Эти решения получаются из приведенного решения, если в нем принять равными нулю соответственно p_{ij} , v_{ij} (в задаче ЭУ), g_{ij} , v_{ij} (в задаче МУ) или и те и другие (в задаче ТУ) [19]. Но для проведения численных исследований во всех этих случаях можно пользоваться программой решения общей задачи электромагнитоупругости, проводя вычисления для модельного материала с постоянными

$$g'_{ij} = \lambda_g g_{ij}, \quad p'_{ij} = \lambda_p p_{ij}, \quad v'_{ij} = \lambda_{gp} v_{ij}, \quad (1.29)$$

где λ_g , λ_p , λ_{gp} – пьезопараметры модельного материала. При этом для задач ЭМУ нужно принять $\lambda_g = \lambda_p = \lambda_{gp} = 1$, а для других задач, как следует из вычислительных экспериментов, эти параметры нужно принять такими: $\lambda_g = 1$, $\lambda_p = \lambda_{gp} \leq 10^{-3}$ для задач ЭУ; $\lambda_p = 1$, $\lambda_g = \lambda_{gp} \leq 10^{-3}$ для задач МУ; $\lambda_p = \lambda_g = \lambda_{gp} \leq 10^{-3}$ для задач ТУ.

Также заметим, что по указанной общей программе можно получать результаты по решению задачи электромагнитостатики для «абсолютно жесткой пластинки». В этом случае следует рассмотреть модельный упругий материал с постоянными $s'_{ij} = \lambda_s s_{ij}$ и при решении задачи электромагнитостатики принять $\lambda_s \leq 10^{-3}$.

2. Комплексные потенциалы электромагнитоупругости. Если пьезопластинка обладает вязкоупругими свойствами, то с течением времени после момента приложения внешних воздействий упругие постоянные, и прежде всего коэффициенты деформации ее материала, в уравнениях состояния изменятся, а, следовательно, изме-

няется и ЭМУС пластинки. И если общее мгновенно упругое решение задачи (решение для начального состояния) представляется произведением рациональной функции упругих постоянных на функции координат, то по принципу Вольтерра [20], заменив в решении упругие постоянные соответствующими временными операторами и определив воздействия получившихся операторных функций на функции координат, найдем ЭМУС пластинки в любой момент времени. Но для многосвязных пластин таких аналитических решений получить не удастся. В этом случае для определения ЭМУС вязкоупругой пьезопластики в некоторый момент времени можно соответствующими операторными преобразованиями найти значения упругих постоянных для различных моментов времени и решить для такого набора постоянных задачу электромагнитоупругости. Но это приводит к громоздким вычислительным процессам.

В случае многосвязной области удобнее разложить все решение задачи в ряд по малому параметру, связанному с изменением некоторой упругой постоянной и затем в этом решении, используя некоторое условие на совокупность упругих постоянных, выразить малый параметр через все упругие постоянные, заменить эти постоянные временными операторами, а, следовательно, и малый параметр совокупностью временных операторов и использовать это для определения ЭМУС в любой момент времени. В роли такого параметра может выступать изменение некоторого из коэффициентов упругих деформаций в уравнениях закона Гука.

Будем считать, что со временем после приложения внешних воздействий пьезосвойства пластинки меняются незначительно и ими можно пренебречь и изучить только упругие деформации, связанные с напряжениями. Тогда первые три уравнения связи относительных деформаций с напряжениями для ортотропной пластинки с главными направлениями вдоль осей координат имеют вид

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= s_{11}\sigma_x + s_{12}\sigma_y + s_{13}\sigma_z, \\ \varepsilon_y &= s_{12}\sigma_x + s_{22}\sigma_y + s_{23}\sigma_z, \\ \varepsilon_z &= s_{13}\sigma_x + s_{23}\sigma_y + s_{33}\sigma_z, \end{aligned} \quad (2.1)$$

в котором для ортотропного материала с главными направлениями вдоль осей координат

$$\begin{aligned} s_{11} &= \frac{1}{E_1}, \quad s_{22} = \frac{1}{E_2}, \quad s_{33} = \frac{1}{E_3}, \\ s_{12} &= -\frac{\nu_{n12}}{E_1} = -\frac{\nu_{n21}}{E_2}, \quad s_{13} = -\frac{\nu_{n13}}{E_1} = -\frac{\nu_{n31}}{E_3}, \quad s_{23} = -\frac{\nu_{n23}}{E_2} = -\frac{\nu_{n32}}{E_3}; \end{aligned} \quad (2.2)$$

E_i , ν_{nij} – модули Юнга и коэффициенты Пуассона для соответствующих направлений.

Из приведенных выше постоянных наименьшие значения принимают коэффициенты Пуассона. В качестве малого параметра можно взять изменение с течением времени одного из этих коэффициентов, например ν_{n12} [21, 22], то есть разность

$$\lambda = \nu_{n12} - \nu_{n12}^0, \quad (2.3)$$

в которой ν_{n12}^0 – мгновенное начальное значение коэффициента Пуассона ν_{n12} . Здесь и далее, чтобы отличать коэффициенты Пуассона от коэффициентов электромагнитной индукции ν_{ij} , для коэффициентов Пуассона в индексах добавлена буква «п».

Из равенства (2.3), а затем из (2.1) находим выражения

$$\nu_{n12} = \nu_{n12}^0 + \lambda, \quad s_{12} = s_{12}^0 - \lambda s_{11}; \quad p_k = p_{k0} + \lambda p_{k1}; \quad q_k = q_{k0} + \lambda q_{k1}, \quad (2.4)$$

где

$$\begin{aligned} s_{12}^0 &= -v_{n12}^0 s_{11}, \\ p_{k0} &= \left(\mu_k^2 - v_{n12}^0 \right) s_{11} - s_{16} \mu_k + \left(g_{11} \mu_k - g_{21} \right) v_k + \left(p_{11} \mu_k - p_{21} \right) \rho_k, \\ q_{k0} &= -\mu_k v_{n12}^0 s_{11} + \frac{s_{22}}{\mu_k} - s_{26} + \left(g_{12} - \frac{g_{22}}{\mu_k} \right) v_k + \left(p_{12} - \frac{p_{22}}{\mu_k} \right) \rho_k, \\ p_{k1} &= -s_{11}; \quad q_{k1} = -s_{11} \mu_k. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Разложим входящие в выражения (1.11) постоянные Γ_k , A_{kl} , A_{kr}^0 и функции $\Phi_k^*(z_k)$ в ряды по малому параметру λ [16]

$$\Gamma_k = \sum_{j=0} \lambda^j \Gamma_{jk}; \quad A_{kl} = \sum_{j=0} \lambda^j A_{jkl}; \quad A_{kr}^0 = \sum_{j=0} \lambda^j A_{jkr}^0; \quad \Phi_k^*(z_k) = \sum_{j=0} \lambda^j \Phi_{jk}^*(z_k). \quad (2.6)$$

Учитывая эти соотношения, функцию (1.11) представим в виде

$$\Phi_k(z_k) = \sum_{j=0} \lambda^j \Phi_{jk}(z_k), \quad (2.7)$$

где функция приближений

$$\Phi_{jk}(z_k) = \Gamma_{jk} z_k + \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} A_{jkl} \ln(z_k - z_{kl}) + \sum_{r=1}^{\mathcal{R}} A_{jkr}^0 \ln(z_k - z_{kr}^0) + \Phi_{jk}^*(z_k); \quad (2.8)$$

$\Phi_{jk}^*(z_k)$ – функции, голоморфные в областях S_k , ограниченных контурами L_{kl} .

Подставив с учетом равенств $s_{12} = s_{12}^0 - \lambda s_{11}$ и (2.5) разложения (2.6) в системы (1.20) – (1.22) и сравнив в полученных равенствах коэффициенты при одинаковых степенях λ , для определения постоянных Γ_{jk} , A_{jkl} получим следующие последовательности систем уравнений:

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left\{ 1, \mu_k, \mu_k^2, \frac{1}{\mu_k} \left[1 - \frac{v_k}{s_{22}} \left(g_{22} - \frac{2g_{12} + g_{26}}{2} \mu_k + \frac{g_{16}}{2} \mu_k^2 \right) - \right. \right. \\ \left. \left. - \frac{\rho_k}{s_{22}} \left(p_{22} - \frac{2p_{12} + p_{26}}{2} \mu_k + \frac{p_{16}}{2} \mu_k^2 \right) \right], v_k, \mu_k v_k, \rho_k, \mu_k \rho_k \right\} \Gamma_{0k} = \\ = \left\{ \sigma_y^\infty, -\tau_{xy}^\infty, \sigma_x^\infty, \frac{1}{2s_{22}} \left[2\omega_3^\infty + 3s_{26} \sigma_y^\infty + \left(s_{66} - 2v_{n12}^0 s_{11} \right) \tau_{xy}^\infty + \right. \right. \\ \left. \left. + s_{16} \sigma_x^\infty \right], -D_y^\infty, D_x^\infty, -B_y^\infty, B_x^\infty \right\}; \\ 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left\{ 1, \mu_k, \mu_k^2, \frac{1}{\mu_k} \left[1 - \frac{v_k}{s_{22}} \left(g_{22} - \frac{2g_{12} + g_{26}}{2} \mu_k + \frac{g_{16}}{2} \mu_k^2 \right) - \right. \right. \\ \left. \left. - \frac{\rho_k}{s_{22}} \left(p_{22} - \frac{2p_{12} + p_{26}}{2} \mu_k + \frac{p_{16}}{2} \mu_k^2 \right) \right], v_k, \mu_k v_k, \rho_k, \mu_k \rho_k \right\} \Gamma_{1k} = \\ = \left\{ 0, 0, 0, -\frac{s_{11}}{2s_{22}} \tau_{xy}^\infty, 0, 0, 0, 0 \right\}; \\ \Gamma_{jk} = 0 \quad (j \geq 2); \end{aligned} \quad (2.9)$$

$$\begin{aligned}
 & 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left\{ 1, \mu_k, \mu_k^2 \left[1 + \frac{v_k g_{11} + \rho_k p_{11}}{\mu_k s_{11}} \right], \frac{1}{\mu_k} \left[1 - \frac{v_k g_{22} - \rho_k p_{22}}{s_{22}} \right], \right. \\
 & \quad \left. v_k, r_k^0, \rho_k, h_k^0 \right\} i A_{0kl} = \\
 & = \left\{ \frac{Y_l}{2\pi}, -\frac{X_l}{2\pi}, -\frac{s_{16} X_l - v_{n12}^0 s_{11} Y_l + g_{21} Q_{el} + p_{21} Q_{ml}}{2\pi s_{11}}, \right. \\
 & \quad \left. \frac{-v_{n12}^0 s_{11} X_l + s_{26} Y_l + g_{12} Q_{el} + p_{12} Q_{ml}}{2\pi s_{22}}, -\frac{Q_{el}}{2\pi}, 0, -\frac{Q_{ml}}{2\pi}, 0 \right\}; \\
 & 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left\{ 1, \mu_k, \mu_k^2 \left[1 + \frac{v_k g_{11} + \rho_k p_{11}}{\mu_k s_{11}} \right], \frac{1}{\mu_k} \left[1 - \frac{v_k g_{22} - \rho_k p_{22}}{s_{22}} \right], \right. \\
 & \quad \left. v_k, r_k^0, \rho_k, h_k^0 \right\} i A_{1kl} = \\
 & = \{0, 0, -s_{11} Y_l, -s_{11} X_l, 0, 0, 0, 0\}, \\
 & A_{jkl} = 0 \quad (j \geq 2). \tag{2.10}
 \end{aligned}$$

Аналогичные соотношения имеют место для A_{jkr}^0 . Они получаются из (2.10) заменой в них $A_{jkl}, X_l, Y_l, Q_{el}, Q_{ml}$ соответственно на A_{jkl}^0 и $X_r^0, Y_r^0, Q_{er}^0, Q_{mr}^0$.

Комплексные потенциалы приближений $\Phi_{jk}(z_k)$ должны удовлетворять соответствующим граничным условиям. Подставив (2.7) в граничные условия (1.4) и приравняв в полученных равенствах коэффициенты при одинаковых степенях малого параметра λ , получим рекуррентную последовательность граничных условий для определения комплексных потенциалов приближений. Механические граничные условия для неподкрепленного контура получаем в виде

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (1, \mu_k) \Phi_{jk}(t_k) = \delta_{j0}(c_{1l}, c_{2l}). \tag{2.11}$$

Если на контуре заданы перемещения, то получим

$$\begin{aligned}
 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (p_{k0}, q_{k0}) \Phi_{jk}(t_k) = & -2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (1 - \delta_{j0})(p_{k1}, q_{k1}) \Phi_{j-1,k}(t_k) + \\
 & + \delta_{j0}(u_{l*} - u_0, v_{l*} - v_0) + (\omega_{j3y}, -\omega_{j3x}). \tag{2.12}
 \end{aligned}$$

Электромагнитные граничные условия принимают такой вид:

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (v_k, \rho_k) \Phi_{jk}(t_k) = \delta_{j0}(c_{3l}, c_{4l}) \tag{2.13}$$

при задании на контуре электрической и магнитной индукций, и

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (r_k^0, h_k^0) \Phi_{jk}(t_k) = \delta_{j0}(\varphi_{l*} + c_{3l}, \psi_{l*} + c_{4l}), \tag{2.14}$$

если на контуре заданы электрические и магнитные потенциалы.

3. Определение вязкоупругого состояния пластинки по комплексным потенциалам. После определения из граничных условий функций приближений $\Phi_{jk}(z_k)$

можно найти полностью комплексные потенциалы $\Phi_k(z_k)$ для любого момента времени, а следовательно, и основные характеристики ЭМУС в любое время, заменив степени малого параметра λ^j временными операторами.

Учитывая, что относительное изменение объема параллелепипеда, построенного на осях главной системы координат, равно первому инварианту тензора деформаций ($\mathcal{G} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$), на основе соотношений (2.1) в случае ортотропного тела имеем

$$\mathcal{G} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = (s_{11} + s_{12} + s_{13})\sigma_x + (s_{12} + s_{22} + s_{23})\sigma_y + (s_{13} + s_{23} + s_{33})\sigma_z. \quad (3.1)$$

При действии на тело гидростатического давления (всестороннего растяжения-сжатия), когда $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = p$, из последнего равенства получим равенство

$$\mathcal{G} = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \frac{1}{K} p, \quad (3.2)$$

где

$$\frac{1}{K} = s_{11} + s_{22} + s_{33} + 2s_{12} + 2s_{13} + 2s_{23}; \quad (3.3)$$

K – модуль объемной деформации тела для растяжения-сжатия, который со временем не изменяется [23–27].

Подставляя в (3.3) представления (2.2), получим

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} + \frac{1}{E_3} - \frac{2\nu_{n12}}{E_1} - \frac{2\nu_{n13}}{E_1} - \frac{2\nu_{n23}}{E_2}. \quad (3.4)$$

В связи с тем, что в литературе отсутствуют значения модуля Юнга E_3 , коэффициентов Пуассона ν_{n13} , ν_{n23} и их реологические постоянные, примем [22]

$$s_{33} = (s_{11} + s_{22})/2; \quad s_{13} = s_{23} = s_{12}, \quad (3.5)$$

т. е.

$$\frac{1}{E_3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right); \quad \frac{\nu_{n13}}{E_1} = \frac{\nu_{n23}}{E_2} = \frac{\nu_{n12}}{E_1}. \quad (3.6)$$

Тогда из (3.4) получим равенство

$$\frac{1}{K} = \frac{3}{2E_1} + \frac{3}{2E_2} - \frac{6\nu_{n12}}{E_1}, \quad (3.7)$$

из которого следует, что

$$\nu_{n12} = \frac{1}{6} \left(\frac{3}{2} + \frac{3E_1}{E_2} - \frac{E_1}{K} \right). \quad (3.8)$$

Заменив в последних формулах модули Юнга временными операторами (3.11) с учетом постоянства во времени K , для ν_{n12} получим операторные представления

$$\nu_{n12}^* = \frac{1}{6} \left(\frac{3}{2} + \frac{3E_1^*}{E_2^*} - \frac{E_1^*}{K^0} \right), \quad (3.9)$$

где K^0 – постоянное значение модуля объемной деформации (3.7), в котором E_i принимают значения E_i^0 ;

$$E_1^* = E_1^0 \left[1 - \delta_1^* \mathcal{E}_\alpha^*(-\beta_1^* - \delta_1^*) \right], \quad \frac{1}{E_2^*} = \frac{1}{E_2^0} \left[1 + \delta_2^* \mathcal{E}_\alpha^*(-\beta_2^*) \right]. \quad (3.10)$$

Если изменения технических постоянных со временем представить с помощью операторов Работнова Ю. Н. [24], то

$$\begin{aligned} E_i^* &= E_i^0 \left[1 - \delta_i^* \mathcal{D}_{\alpha^*}^* \left(-\beta_i^* - \delta_i^* \right) \right]; \\ \nu_{12}^* &= \nu_{12}^0 \left[1 + \delta^* \mathcal{D}_{\alpha^*}^* \left(-\beta^* \right) \right]; \\ G_{ij}^* &= G_{ij}^0 \left[1 - \delta_{ij}^* \mathcal{D}_{\alpha^*}^* \left(-\beta_{ij}^* - \delta_{ij}^* \right) \right], \end{aligned} \quad (3.11)$$

где E_i^0 , ν_{n12}^0 , G_{ij}^0 – мгновенные значения соответствующих постоянных (остальные ν_{nij} выражаются через ν_{n12});

$$\mathcal{D}_{\alpha^*}^*(\beta, t - \tau) = (t - \tau)^{\alpha^*} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\beta^n (t - \tau)^{n(1+\alpha^*)}}{\Gamma[(n+1)(1+\alpha^*)]} \quad (3.12)$$

– оператор Работнова Ю. Н.; $\Gamma(1+\alpha^*)$ ($-1 < \alpha^* < 0$) – гамма-функция; δ_i^* , β_i^* и δ_{ij}^* , β_{ij}^* – реологические постоянные материала, связанные с изменением E_i и G_{ij} во времени; δ^* , β^* – реологические постоянные, связанные с изменением ν_{n12} во времени.

При этом, чтобы для пластинки определить степени малого параметра λ , следует учитывать (2.3). Заменяя в (2.3) ν_{n12}^* его временным оператором (3.9), получим [16]

$$\lambda = D_1 \cdot \mathcal{D}_{\alpha^*}^* \left(-\beta_1^* - \delta_1^* \right) + D_2 \cdot \mathcal{D}_{\alpha^*}^* \left(-\beta_2^* \right); \quad (3.13)$$

$$D_1 = \frac{\delta_1^*}{4} \left[\frac{E_1^0}{E_2^0} \frac{\delta_2^*}{\beta_1^* - \beta_2^* + \delta_1^*} + 1 - 4\nu_{n12}^0 \right]; \quad D_2 = \frac{\delta_2^*}{4} \frac{E_1^0}{E_2^0} \frac{\beta_1^* - \beta_2^*}{\beta_1^* - \beta_2^* + \delta_1^*}. \quad (3.14)$$

Исходя из формулы (2.3) и из свойств возведения оператора в степень, определяем

$$\lambda^j = \left(\nu_{n12}^* - \nu_{n12}^0 \right)^j = \left(\frac{\nu_{12}^0}{\beta_1^*} \right)^j \frac{1}{(j-1)!} \frac{\partial \mathcal{D}_{\alpha^*}^* \left(-\beta_1^* \right)}{\partial \left(-\beta_1^* \right)^{j-1}}. \quad (3.15)$$

Возведя λ по формуле (3.15) в степень j , получаем

$$\begin{aligned} \lambda^j &= \sum_{k=0}^j C_j^k D_1^{j-k} D_2^k \mathcal{D}_{\alpha^*}^{*j-k} \left(-\beta_1^* - \delta_1^* \right) \cdot \mathcal{D}_{\alpha^*}^{*k} \left(-\beta_2^* \right) = \\ &= \sum_{k=0}^j C_j^k D_1^{j-k} D_2^k \frac{\mathcal{D}_{\alpha^*}^{*k} \left(-\beta_2^* \right) - \mathcal{D}_{\alpha^*}^{*j-k} \left(-\beta_1^* - \delta_1^* \right)}{-\beta_2^* + \beta_1^* + \delta_1^*}. \end{aligned} \quad (3.16)$$

Вычислив λ^j по формуле (3.16) и подставив его, как и ранее, в выражение (2.7), определим функции $\Phi_k(z_k)$ и их производные, следовательно, и основные характеристики ЭМУС (1.23), (1.25) в любой момент времени.

4. Решение частных задач для бесконечной пластинки с отверстиями и прямолинейными разрезами. Рассмотрим бесконечную пьезопластинку с конечным числом отверстий. Контуры отверстий загружены самоуравновешенными внешними усилиями или жестко подкреплены, внутренние сосредоточенные воздействия отсутствуют. На бесконечности заданы σ_x^∞ , σ_y^∞ , τ_{xy}^∞ , компоненты векторов

напряженностей электромагнитного поля $E_x^\infty, E_y^\infty, H_x^\infty, H_y^\infty$ (или индукций $D_x^\infty, D_y^\infty, B_x^\infty, B_y^\infty$), угол поворота всей пластинки как целой $\omega_3^\infty = 0$. При решении задачи об ЭМУС такой пластинки криволинейные контуры отверстий будем аппроксимировать дугами эллипсов и берегами прямолинейных разрезов, которые будем рассматривать также эллипсами, одна из полуосей которых равна нулю. При таком подходе общая задача сводится к решению задачи электромагнитоупругости для пластинки с конечным числом эллиптических отверстий. В связи с этим рассмотрим отнесенную к прямоугольной декартовой системе координат электромагнитоупругую пластинку, занимающую многосвязную область S (рис. 2), ограниченную контурами эллиптических отверстий L_l ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$) с полуосями a_l, b_l , имеющими в локальных системах координат $O_l x_l y_l$ с началами в центрах эллипсов L_l и направлениями осей $O_l x_l$ вдоль полуосей a_l эллипсов их параметрические уравнения

Рис. 2

$$x_l = a_l \cos \theta, \quad y_l = b_l \sin \theta, \quad (4.1)$$

а в основной системе координат Oxy уравнения

$$x = x_{0l} + x_l \cos \varphi_l - y_l \sin \varphi_l, \quad y = y_{0l} + x_l \sin \varphi_l + y_l \cos \varphi_l, \quad (4.2)$$

где θ – параметр задания эллипса, изменяющийся от 0 до 2π ; x_{0l}, y_{0l} – координаты начала локальной системы $O_l x_l y_l$ в основной системе координат Oxy ; φ_l – угол между направлениями осей Ox и $O_l x_l$, отсчитываемый от Ox против часовой стрелки.

В данном случае комплексные потенциалы приближений (2.8) имеют вид

$$\Phi_{jk}(z_k) = \Gamma_{jk} z_k + \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \Phi_{jkl}(z_k); \quad (4.3)$$

в котором Γ_{jk} – постоянные, вычисляемые по формулам (2.9); $\Phi_{jkl}(z_k)$ – функции, голоморфные в многосвязных областях S_k , ограниченных контурами L_{kl} , получаемыми из L_l аффинными преобразованиями (1.1). Для нахождения этих функций используем конформные отображения.

Отобразим конформно внешность единичных кругов $|\zeta_{kl}| \geq 1$ на внешности контуров L_{kl} по формулам [28]

$$z_k = z_{0kl} + R_{kl} (\zeta_{kl} + m_{kl} / \zeta_{kl}), \quad (4.4)$$

в которых

$$\begin{aligned} z_{0kl} &= x_{0l} + \mu_k y_{0l}, \\ R_{kl} &= [a_l (\cos \varphi_l + \mu_k \sin \varphi_l) + ib_l (\sin \varphi_l - \mu_k \cos \varphi_l)] / 2, \\ m_{kl} &= [a_l (\cos \varphi_l + \mu_k \sin \varphi_l) - ib_l (\sin \varphi_l - \mu_k \cos \varphi_l)] / 2R_{kl}. \end{aligned} \quad (4.5)$$

Тогда функции $\Phi_{kl}(z_k)$ ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$), голоморфные вне контуров L_{kl} и исчезающие на бесконечности, в областях переменных ζ_{kl} будут голоморфными вне кругов $|\zeta_{kl}| \geq 1$ и

могут быть представлены рядами Лорана по отрицательным степеням ζ_{kl} , т. е.

$$\Phi_{jkl}(z_k) = \sum_{n=1}^{\infty} a_{jkl n} \zeta_{kl}^{-n}. \text{ Поэтому для функций (4.3) и их производных имеем}$$

$$\Phi_{jk}(z_k) = \Gamma_{jk} z_k + \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_{kln} a_{jkl n}, \quad (4.6)$$

$$\Phi'_{jkl}(t_k) = \Gamma_{jk} + \sum_{l=g}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi'_{kln} a_{jkl n}, \quad (4.7)$$

где

$$\varphi_{kln} = \frac{1}{\zeta_{kl}^n}, \quad \varphi'_{kln} = -\frac{n}{R_{kl} \zeta_{kl}^{n-1} (\zeta_{kl}^2 - m_{kl})} \quad (l = \overline{1, \mathcal{L}}); \quad (4.8)$$

a_{kln} – произвольные постоянные, которые будем определять из граничных условий на контурах пластинки. Для многосвязных пластин этим условиям лучше удовлетворять в дифференциальной форме, чтобы в них не участвовали входящие в условия (1.4) произвольные постоянные. Дифференцируя условия (1.4) по дуге контура, получим

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 g_{ikl} \delta_{k,s} \Phi'_{jkl}(t_k) = \frac{df_{il}(t)}{ds} \quad (i = \overline{1, 4}). \quad (4.9)$$

При этом $\delta_{k,s} = \frac{dt_k}{ds} = \frac{x' + \mu_k y'}{\sqrt{x'^2 + y'^2}}$; x' , y' – производные переменных (4.2) по параметру

θ параметрического задания эллипсов (4.1); s – длина дуги контура.

Граничным условиям (4.9) будем удовлетворять обобщенным методом наименьших квадратов [29, 30]. Для этого выберем на каждом из контуров L_p ($p = \overline{1, \mathcal{L}}$) систему точек $M_{pm}(x_{pm}, y_{pm})$ ($m = \overline{1, M_p}$), в которых удовлетворим граничным условиям. Получаем следующую систему уравнений для определения постоянных $a_{jkl n}$ zz:

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^4 \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(p_{k0}, q_{k0}, r_k^0, h_k^0 \right) \delta_{k,s} \varphi'_{kln} (t_{kpm}) a_{jkl n} + \right. \\ & \quad \left. + \left(\overline{p_{k0}}, \overline{q_{k0}}, \overline{r_k^0}, \overline{h_k^0} \right) \overline{\delta_{k,s} \varphi'_{kln} (t_{kpm}) a_{jkl n}} \right] = \frac{df_{ip}(t)}{ds} - \\ & - \sum_{k=1}^4 \left[\left(p_{k0}, q_{k0}, r_k^0, h_k^0 \right) \delta_{k,s} \Gamma_{jk} + \left(\overline{p_{k0}}, \overline{q_{k0}}, \overline{r_k^0}, \overline{h_k^0} \right) \overline{\delta_{k,s} \Gamma_{jk}} \right] - \\ & - \sum_{k=1}^4 \sum_{l=1}^{\mathcal{L}} \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \delta_j^0) \left[\left(p_{k1}, q_{k1}, r_k^0, h_k^0 \right) \delta_{k,s} \varphi'_{kln} (t_{kpm}) a_{j-1, kln} + \right. \\ & \quad \left. + \left(\overline{p_{k1}}, \overline{q_{k1}}, \overline{r_k^0}, \overline{h_k^0} \right) \overline{\delta_{k,s} \varphi'_{kln} (t_{kpm}) a_{j-1, kln}} \right] - \\ & - \sum_{k=1}^4 (1 - \delta_l^0) \left[\left(p_{k1}, q_{k1}, r_k^0, h_k^0 \right) \delta_{k,s} \Gamma_{j-1, k} + \right. \\ & \quad \left. + \left(\overline{p_{k1}}, \overline{q_{k1}}, \overline{r_k^0}, \overline{h_k^0} \right) \overline{\delta_{k,s} \Gamma_{j-1, k}} \right] \quad (p = \overline{1, \mathcal{L}}, \quad m = \overline{1, M_p}). \quad (4.10) \end{aligned}$$

Систему (4.10) будем решать методом сингулярного разложения [31, 32]. После нахождения псевдорешений этой системы функции $\Phi'_{jk}(z_k)$ и $\Phi'_k(z_k)$ будут известными и по ним можно вычислять основные характеристики ЭМУС (1.23), (1.25) в любой момент времени. Зная основные характеристики, можно найти также напряжения (1.26) и индукции (1.27) на произвольных площадках с нормалью n и касательной s , в случае необходимости и деформации (1.28). При этом, если некоторый эллипс L_l переходит в прямолинейный разрез-трещину, то для его концов можно вычислить также коэффициенты интенсивности напряжений, индукций и напряженностей (КИНИН) по формулам [33]

$$\begin{aligned} k_1^\pm &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left[\mu_k^2 \sin^2 \varphi_l + \cos^2 \varphi_l + 2\mu_k \sin \varphi_l \cos \varphi_l \right] M_{kl}, \\ k_2^\pm &= 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 \left[(1 - \mu_k^2) \cos \varphi_l \sin \varphi_l - \mu_k (\cos^2 \varphi_l - \sin^2 \varphi_l) \right] M_{kl}, \end{aligned} \quad (4.11)$$

где

$$M_{kl} = -\frac{\sqrt{a_l}}{2R_{kl}} \sum_{n=1}^{\infty} (\pm 1)^n n a_{kln}. \quad (4.12)$$

Здесь верхний знак соответствует правому концу разреза в локальной системе координат $O_l x_l y_l$, нижний – к его левому концу.

Заметим, что для случая пластинки с одним отверстием или прямолинейным разрезом методом рядов получается точное аналитическое решение рассматриваемой задачи в виде

$$\Phi_{jk}(z_k) = \Gamma_{jk} z_k + \frac{a_{jk11}}{\zeta_{k1}},$$

где a_{jk11} – коэффициенты, определяемые из решения системы 4-х (в задаче ЭМУ), 3-х (в задаче ЭУ или МУ) или 2-х (в задаче ТУ) линейных алгебраических уравнений.

5. Описание результатов численных исследований. Проведены численные исследования напряженно-деформированного состояния пьезопластин из следующих материалов: композит на основе $BaTiO_3 - CoFe_2O_4$ (материал М1) [15, 34, 35]; композит, упругие и электрические постоянные которого соответствуют кадмию селениду $CdSe$, а пьезомагнитные и магнитные – $BaTiO_3$ (М2) [15, 36]; композит, упругие, пьезоэлектрические и электрические постоянные которого соответствуют $PZT-4$, а пьезомагнитные и магнитные – $CoFe_2O_4$ -(М3) [15, 36]. При этом значения реологических постоянных α^* , β_1^* , β_2^* , δ_1^* , δ_2^* , как и в работах [22, 38], были найдены на основе анализа известных в литературе реологических постоянных и их изменений во времени постоянных E_i и G_{ij} .

При проведении расчетов количество приближений j по степеням малого параметра λ увеличивалось до тех пор, пока последующее приближение изменяло максимальные значения напряжений предыдущего приближения более, чем на 0,01 %. Для этого в рассмотренных случаях необходимо было оставлять от 5 до 10 приближений (степеней малого параметра λ). При этом количество членов в рядах (4.6) и (4.7) для каждого контура L_p и количество точек M_p на нем, в которых удовлетворились

граничные условия, увеличивались до тех пор, пока граничные условия на контурах не удовлетворялись с достаточно высокой степенью точности. При этом анализировались в случае свободного контура пластинки (первая основная задача) напряжения σ_n, τ_{ns} (чтобы они по модулю не превышали 10^{-3}), для жестко подкрепленного контура (вторая основная задача) деформации $\varepsilon_n, \gamma_{ns}$ (чтобы они по модулю не превышали 10^{-10}). Как показали исследования, для такого удовлетворения граничным условиям в рассмотренных задачах в зависимости от близости концентраторов напряжений друг к другу достаточно оставлять от 10 до 20 членов в рядах (4.6), (4.7) и на каждом контура выбирать около 300 точек. Для весьма близких расстояний между контурами в рядах оставалось до 100 членов и до 700 точек на каждом контуре, что приводило к переопределенной системе из $2 \times 4 \times 700$ уравнений.

Для растяжения усилиями $\sigma_y^\infty = p$ электромагнитоупругой пластинки с одним круговым отверстием ($b_1 = a_1$) с жестко подкрепленным контуром L_1 (рис. 3), с точностью до множителя p , в зависимости от времени начала приложения нагрузки, в табл. 1 приведены значения нормальных напряжений σ_n / p и σ_s / p соответственно на площадках, касательных и нормальных к контуру в двух наиболее характерных ее точках А и В, а на рис. 4 изображены графики изменения этих напряжений в точке А.

Рис. 3

Таблица 1
Значения напряжений в точках кругового отверстия
в зависимости от времени

Материал	Точка	Напряжение	t , час.									
			0	10	20	30	40	50	100	500	1000	1500
M1	A	σ_n	-0,031	-0,094	-0,107	-0,113	-0,117	-0,120	-0,127	-0,138	-0,141	-0,143
		σ_s	-0,011	-0,039	-0,045	-0,048	-0,050	-0,052	-0,056	-0,060	-0,061	-0,061
	B	σ_n	1,486	1,469	1,467	1,465	1,465	1,464	1,462	1,460	1,458	1,457
		σ_s	0,571	0,688	0,711	0,724	0,732	0,737	0,751	0,769	0,775	0,778
M2	A	σ_n	-0,021	-0,346	-0,377	-0,385	-0,387	-0,388	-0,388	-0,388	-0,388	-0,388
		σ_s	-0,007	-0,380	-0,479	-0,509	-0,518	-0,522	-0,524	-0,524	-0,524	-0,524
	B	σ_n	1,334	1,340	1,362	1,370	1,372	1,373	1,374	1,374	1,374	1,374
		σ_s	0,329	1,290	1,399	1,427	1,436	1,439	1,440	1,440	1,440	1,440
M3	A	σ_n	-0,038	-0,230	-0,262	-0,284	-0,301	-0,314	-0,350	-0,381	-0,382	-0,382
		σ_s	-0,013	-0,090	-0,097	-0,103	-0,108	-0,112	-0,128	-0,149	-0,150	-0,150
	B	σ_n	1,579	1,531	1,519	1,512	1,507	1,503	1,494	1,491	1,492	1,492
		σ_s	0,753	1,119	1,175	1,215	1,246	1,270	1,341	1,406	1,408	1,408

Рис. 4. Графики изменения во времени σ_n / p (сплошные линии) и σ_s / p (штриховые линии) в точке A пластинки с круговым отверстием.

Из данных табл. 1 и рис. 4 видно, что с течением времени около контура отверстия происходит значительное изменение напряженного состояния, причем наибольшие изменения значений напряжений происходят в первые 10 час., значительные изменения этих значений наблюдаются и позже, вплоть до 40–50 часов. После этого времени напряжения изменяются незначительно. Что же касается стационарного состояния, после которого напряженно-деформированное состояние не изменится, то в данном случае для пластинки из материалов М1, М2 и М3 оно устанавливается через 1000 час., 100 час., и 500 час. соответственно. При переходе в стационарное состояние максимальные напряжения по контуру отверстия (они наблюдаются в точке В) для пластинки из материала М1 составляют 4 %, из материала М2 – 3 %, из материала М3 – 7 %. При этом малые значения напряжений (в точке А) изменяются весьма значительно (для пластинки из М1 более 4 раз, из М2 – более 19 раз, из М3 – более 100 раз). Такого же порядка изменения значений напряжений наблюдаются в других точках контура. Это видно из рис. 5 и рис. 6, где в зависимости от центрального угла θ , отсчитываемого от положительного направления оси против часовой стрелки, изображены графики распределения соответственно напряжений σ_n и σ_s по всему контуру в начальном (сплошные линии) и в стационарном (штриховые линии) состояниях.

Большие изменения значений напряжений с течением времени наблюдаются и в случаях задач ЭУ, МУ и ТУ. Это видно из данных табл. 2, где для некоторых значений угла θ приведены значения напряжений для начального и стационарного времени. Как видно, для пластин из М2 и М3 значительно влияет учет магнитных свойств, для пластинки из М1 – учет электрических свойств. Причем эти влияния весьма значительны.

Рис. 5. Графики распределения σ_n / p по контуру кругового отверстия в пластинке из различных материалов в начальном (сплошные линии) и стационарном (штриховые линии) состояниях.

Рис. 6. Графики распределения σ_s / p вблизи контура кругового отверстия в пластинке из различных материалов в начальном (сплошные линии) и стационарном (штриховые линии) состояниях.

Следовательно, при исследованиях напряженно-деформированного состояния пьезопластин нельзя ограничиваться решением классической задачи ТУ, а нужно решать задачу ЭМУ. Более того, при действии электромагнитного поля в пластинке возникают значительные напряжения, которые можно определять только решением задачи

ЭМУ. Последнее видно из табл. 3, где для пластинки с одним круговым отверстием с жестко подкрепленным контуром приведены значения напряжений в случае действия на бесконечности электрического поля с напряженностью $E_y^\infty = \varepsilon$.

Таблица 2

Значения напряжений в некоторых точках пластинки с круговым отверстием в начальном и стационарном состояниях для различных задач

Материал	θ , рад.	Время	ЭМУ		ЭУ		МУ		ТУ	
			σ_n	σ_s	σ_n	σ_s	σ_n	σ_s	σ_n	σ_s
М1	0	нач.	-0,031	-0,011	-0,032	-0,011	-0,007	-0,002	-0,008	-0,003
		стац.	-0,143	-0,061	-0,144	-0,062	-0,127	-0,052	-0,128	-0,053
	$\pi/2$	нач.	1,486	0,571	1,486	0,572	1,480	0,482	1,480	0,483
		стац.	1,457	0,778	1,457	0,778	1,444	0,689	1,444	0,692
М2	0	нач.	-0,021	-0,007	-0,053	-0,023	-0,014	-0,005	-0,027	-0,012
		стац.	-0,388	-0,524	-0,523	-0,818	-0,390	-0,539	-0,683	-1,128
	$\pi/2$	нач.	1,334	0,329	1,373	0,419	1,348	0,306	1,448	0,413
		стац.	1,374	1,440	1,480	1,618	1,388	1,437	1,590	1,695
М3	0	нач.	-0,038	-0,013	-0,028	-0,011	0,097	0,026	0,113	0,039
		стац.	-0,382	-0,150	-0,600	-0,267	-0,398	-0,068	-0,598	-0,167
	$\pi/2$	нач.	1,579	0,753	1,726	0,864	1,557	0,294	1,661	0,393
		стац.	1,492	1,408	1,529	1,523	1,312	0,971	1,269	1,047

Таблица 3

Значения напряжений σ_n / ε в пластинке при действии $E_y^\infty = \varepsilon$

Материал	θ , рад.	t , час.									
		0	10	20	30	40	50	100	500	1000	1500
М1	0	5,39	5,24	5,22	5,20	5,19	5,19	5,17	5,15	5,14	5,13
	$\pi/2$	1,87	1,62	1,57	1,55	1,53	1,52	1,49	1,45	1,44	1,43
М2	0	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	$\pi/2$	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
М3	0	11,61	10,82	10,67	10,56	10,49	10,43	10,28	10,19	10,19	10,19
	$\pi/2$	3,29	1,85	1,61	1,44	1,31	1,21	0,93	0,71	0,71	0,71

Существенно влияние на значения основных характеристик ЭМУС и их изменения во времени влияет количество отверстий. Это видно из данных табл. 4, табл. 5, где для случая действия усилий $\sigma_y^\infty = p$ на пластинку с двумя круговыми отверстиями ($a_2 = b_2 = b_1 = a_1$) с жестко подкрепленными контурами с точностью до множителя p приведены соответственно значения напряжений σ_n и σ_s вблизи контура левого отверстия в зависимости от угла θ и отношения c/a_1 , c – расстояние между контурами отверстий, в начальном и стационарном состояниях.

Из данных табл. 4, 5 видно, что напряжения в пластинке с течением времени изменяются, причем в зоне между включениями с уменьшением расстояния между ними напряжения значительно растут, а при переходе в стационарное состояние они претерпевают большие изменения. Наибольшие изменения напряжений наблюдаются в зоне перемычки, а максимальные изменения в точке при $\theta = 0$. Вдали от перемычки значения напряжений, как в начальном, так и в стационарном состоянии изменяются незначительно.

Таблица 4

Значения напряжений σ_n / p около контура левого отверстия в пластинке с двумя отверстиями в начальном и стационарном состояниях

Материал	θ , рад.	t, час.	c / a_1					
			∞	2	1	0,5	0,1	0,01
М1	0	нач	-0,031	-0,185	-0,373	-0,629	-1,326	-3,06
		стац	-0,143	-0,342	-0,593	-0,954	-2,026	-4,59
	$\pi / 6$	нач	0,349	0,275	0,222	0,175	0,171	0,27
		стац	0,257	0,173	0,119	0,082	0,135	0,31
	$\pi / 2$	нач	1,486	1,458	1,432	1,409	1,386	1,38
		стац	1,457	1,438	1,413	1,388	1,360	1,35
	π	нач	-0,031	-0,071	-0,089	-0,103	-0,120	-0,13
		стац	-0,143	-0,195	-0,220	-0,240	-0,263	-0,27
М2	0	нач	-0,021	-0,114	-0,210	-0,349	-0,807	-1,85
		стац	-0,388	-0,828	-1,344	-2,281	-9,046	-15,41
	$\pi / 2$	нач	1,335	1,319	1,304	1,290	1,274	1,27
		стац	1,374	1,397	1,382	1,347	1,263	1,26
	π	нач	-0,021	-0,041	-0,050	-0,056	-0,064	-0,07
		стац	-0,388	-0,480	-0,520	-0,553	-0,592	-0,59
М3	0	нач	-0,039	-0,231	-0,462	-0,774	-1,563	-3,66
		стац	-0,382	-0,714	-1,126	-1,726	-3,477	-8,01
	$\pi / 2$	нач	1,579	1,546	1,513	1,485	1,459	1,45
		стац	1,492	1,484	1,455	1,421	1,383	1,37
	π	нач	-0,039	-0,088	-0,110	-0,127	-0,146	-0,15
		стац	-0,382	-0,467	-0,507	-0,538	-0,575	-0,59

Таблица 5

Значения напряжений σ_s / p около контура левого отверстия в пластинке с 2-мя отверстиями в начальном и стационарном состояниях

Материал	θ , рад.	t, час.	c / a_1					
			∞	2	1	0,5	0,1	0,01
М1	0	нач	-0,011	-0,065	-0,132	-0,222	-0,47	-1,08
		стац	-0,061	-0,155	-0,274	-0,443	-0,94	-2,13
	$\pi / 6$	нач	0,147	0,117	0,095	0,075	0,07	0,11
		стац	0,153	0,109	0,079	0,057	0,08	0,16
	$\pi / 2$	нач	0,571	0,559	0,549	0,540	0,53	0,53
		стац	0,779	0,766	0,753	0,740	0,73	0,72
	π	нач	-0,011	-0,025	-0,032	-0,037	-0,04	-0,05
		стац	-0,061	-0,086	-0,097	-0,106	-0,12	-0,12
М2	0	нач	-0,007	-0,038	-0,070	-0,117	-0,27	-0,59
		стац	-0,524	-1,120	-1,820	-3,091	-12,04	-23,18
	$\pi / 2$	нач	0,329	0,326	0,323	0,321	0,32	0,32
		стац	1,440	1,462	1,449	1,417	1,34	1,31
	π	нач	-0,007	-0,014	-0,017	-0,019	-0,02	-0,02
		стац	-0,524	-0,649	-0,702	-0,747	-0,80	-0,77
М3	0	нач	-0,013	-0,079	-0,158	-0,265	-0,54	-1,25
		стац	-0,150	-0,327	-0,542	-0,846	-1,69	-3,94
	$\pi / 2$	нач	0,753	0,733	0,718	0,706	0,70	0,69
		стац	1,408	1,382	1,355	1,330	1,30	1,30
	π	нач	-0,013	-0,030	-0,038	-0,044	-0,05	-0,05
		стац	-0,150	-0,195	-0,216	-0,233	-0,25	-0,26

Для некоторых значений c/a_1 на рис. 7, рис. 8 для пластинки из материала М2 изображены графики распределения напряжений σ_n и σ_s вблизи контура левого отверстия в зависимости от угла θ в начальном (сплошные линии) и стационарном (штриховые линии) состояниях. Как видно, при сближении отверстий друг с другом существенные изменения значений напряжений происходят лишь в зоне между отверстиями, тогда как вне этой зоны сближение отверстий не приводит к заметным изменениям их значений; при переходе в стационарное состояние значения напряжений в зоне между отверстиями изменяются весьма значительно. Заметим, что в задаче ТУ (без учета пьезосвойств) изменения значений напряжений при сближении отверстий [37] менее значительны.

Как показывают расчеты, при уменьшении отношения b_1/a_1 полуосей эллипсов значения напряжений вблизи концов большой полуоси растут, стремясь к бесконечности, и при $b_1/a_1 \leq 10^{-3}$ эллипс можно считать линейным разрезом и для его концов считать КИНИН (коэффициенты интенсивности напряжений индукций и напряженностей).

Рис. 7. Графики распределения σ_n / p около контура левого отверстия в пластинке из М2 с двумя круглыми отверстиями для некоторых значений c/a_1 в начальном (сплошные линии) и стационарном (штриховые линии) состояниях.

Рис. 8. Графики распределения σ_s / p около контура левого отверстия в пластинке из М2 с двумя круговыми отверстиями для некоторых значений c / a_1 в начальном (сплошные линии) и стационарном (штриховые линии) состояниях.

В табл. 6 для растяжения на бесконечности усилиями $\sigma_y^\infty = p$ пластинки с 2 жесткими линейными включениями длины $2l$ каждый в зависимости от c / l , где c – расстояние между внутренними вершинами включений (рис. 9), с точностью до множителя p приведены значения КИН для левого линейного включения в пластинках из различных материалов в начальном и стационарном состояниях. Как видно, при сближении линейных включений резко увеличивается КИН для внутренних вершин включений (k_1^+), тогда как для внешних вершин (k_1^-) он изменяется незначительно. При $c / l \geq 1$ (расстояниях между внутренними вершинами включений более половины их длин) влияние

Рис. 9

Таблица 6

Значения КИН для концов левого линейного включения в пластинке с двумя включениями в начальном и стационарном состояниях

Материал	КИН	t , час.	c / l					
			∞	2	1	0,5	0,1	0,01
М1	k_1^-	нач.	0,059	0,061	0,062	0,064	0,068	0,072
		стац.	0,073	0,075	0,077	0,079	0,084	0,090
	k_1^+	нач.	0,059	0,062	0,066	0,073	0,106	0,227
		стац.	0,073	0,077	0,082	0,090	0,132	0,282
М2	k_1^-	нач.	0,024	0,025	0,025	0,026	0,028	0,029
		стац.	-0,124	-0,128	-0,131	-0,135	-0,143	-0,152
	k_1^+	нач.	0,024	0,025	0,027	0,029	0,043	0,092
		стац.	-0,124	-0,130	-0,138	-0,153	-0,224	-0,481
М3	k_1^-	нач.	0,068	0,070	0,071	0,073	0,078	0,083
		стац.	0,110	0,113	0,116	0,119	0,127	0,135
	k_1^+	нач.	0,068	0,071	0,075	0,083	0,121	0,260
		стац.	0,110	0,116	0,123	0,136	0,198	0,424

одного включения на напряженное состояние около другого незначительно и им можно пренебречь, При $c/l < 0,01$ оба включения можно считать одним включением удвоенной длины, для которого КИН получается из КИН для одного включения (данные из табл. 6 для $c/l = \infty$) умножением на $\sqrt{2}$. Это связано с тем, что КИНИН (в частности КИН) для трещины (линейного включения) пропорциональна корню квадратному от ее полудлины l [33], то есть $k_i^{\pm} = c_i^{\pm} \sqrt{l}$, где $c_i^{\pm}$ – постоянные. Из данных табл. 6 также видно, что в случае жестких включений вдоль главного направления упругости при растяжении вдоль перпендикулярного направления КИН зависит от материала пластинки, тогда как в случае трещин эти КИН не зависят от материала [15, 37].

Выводы. Таким образом, с использованием комплексных потенциалов электромагнитоупругости и метода малого параметра решение задачи электромагнитоупругости для пьезопластинки приведено к определению комплексных потенциалов приближений из соответствующих граничных условий. Затем входящие в комплексные потенциалы приближений голоморфные в соответствующих областях неизвестные функции представлены рядами Лорана с неизвестными коэффициентами, для определения которых из граничных условий на контурах пластинки обобщенным методом наименьших квадратов получена переопределенная система линейных алгебраических уравнений, решаемая методом сингулярного разложения. Как частные случаи из приведенного решения получаются решения задач электроупругости, магнитоупругости и вязкоупругости без учета пьезосвойств материала пластинки. Для пластинки с одним или двумя отверстиями или трещинами с жестко подкрепленными контурами проведены численные исследования с установлением закономерностей изменения влияния времени, а также физико-механических свойств материала пластинки на ее напряженно-деформированное состояние. Получаемые при использовании данного подхода решения задачи значения основных характеристик ЭМУС в начальном состоянии совпадают с известными при решении задачи электромагнитоупругости без учета вязкоупругих свойств [15], а при учете вязкоупругих свойств они согласуются с результатами для анизотропных пластин [37, 38] и изотропных пластин [21], когда не учитываются пьезосвойства материала.

Работа выполнена по теме государственного задания (номер госрегистрации 124012400354-0).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кэди У. Пьезоэлектричество и его практическое применение. – М.: Иностр. лит., 1949. – 717 с.
2. Берлинкур Д., Керран Д., Жаффе Г. Пьезоэлектрические и пьезомагнитные материалы и их применение в преобразователях // Физическая акустика / Под ред. У. Мэзона. – М.: Мир, 1966. – Т. 1, ч. А. – С. 204–326.
3. Nan C.W. Magnetolectric effect in composites of piezoelectric and piezomagnetic phases // Phys. Rev. – 1994. – Vol. 50, № 22. – P. 6082–6088.
4. Rahmoune M., Benjeddou A., Ohayon R. New thin piezoelectric plate models // J. Intell. Mater. Syst. Struct. – 1998. – Vol. 9. – P. 1017–1029.
5. Магнитоэлектрические материалы / М.И. Бичурин, В.М. Петров, Д.А. Филиппов и др. – М.: Изд-во «Академия Естественных наук», 2006. – 296 с.
6. Пятаков А.П. Магнитоэлектрические материалы и их практическое применение // Бюллетень МАГО. – 2006. – Т. 5, № 2. – С. 1–3.
7. Бочкарев С.А., Лекомцев С.В. Гидроупругая устойчивость коаксиальных цилиндрических оболочек, выполненных из пьезоэлектрического материала // Вестн. Перм. нац.-исслед. политехн. ун-та. Механика. – 2019. – № 2. – С. 35–48. – doi: 10.15593/perm.mech/2019.2.04.
8. Шляхин Д.А., Кальмова М.А. Нестационарная задача термоэлектроупругости для длинного пьезокерамического цилиндра // Вест. Перм. нац.-исслед. политехн. ун-та. Механика. – 2021. – № 2. – С. 181–190. – doi: 10.15593/perm.mech/2021.2.16.

9. Maxwell J.C. A Treatise on Electricity and Magnetism / In 2 vol.: Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1873. – XXIV, 445 p.
10. Желудев И.С. Физика кристаллических диэлектриков. – М.: Наука, 1968. – 463 с.
11. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. – М.: Наука, 1982. – 621 с.
12. Новацкий В. Электромагнитные эффекты в твердых телах. – М.: Мир, 1986. – 160 с.
13. Партон В.З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. – М.: Наука, 1988. – 472 с.
14. Можен Ж. Механика электромагнитных сплошных сред. – М.: Мир, 1991. – 560 с.
15. Калоеров С.А., Петренко А.В. Двумерные задачи электромагнитоупругости для многосвязных тел. – Донецк: Юго-Восток. – 2011. – 232 с.
16. Калоеров С.А., Самодуров А.А. Задача электромагнитоупругости для многосвязных пластинок // Прикладная механика. – 2015. – Т. 51, № 6. – С. 23–41. = Kaloerov, S.A., Samodurov, A.A. Problem of Electromagnetoviscoelasticity for Multiply Connected Plates // International Applied Mechanics. – 2015. – Vol. 51, No 6. – P. 623–639.
17. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. – М.: Наука, 1977. – 416 с.
18. Мухелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. – М.: Наука, 1966. – 708 с.
19. Калоеров С.А. Задачи электроупругого, магнитоупругого и упругого изгиба тонких плит, как частные случаи задачи электромагнитоупругого изгиба // Вестн. ДонНУ. Сер. А. Естеств. науки. – 2019. – № 3-4. – С. 58–79.
20. Работнов Ю.Н. Равновесие упругой среды с последствием // Прикладная математика и механика. – 1948. – Т. 12, № 1. – С. 53–62.
21. Калоеров С.А., Мироненко А.Б. Исследование вязкоупругого состояния пластинки с упругими эллиптическими или линейными включениями // Прикладная механика. – 2007. – Т. 43, № 2. – С. 88–98. = Kaloerov, S.A., Mironenko, A.B. Analyzing the viscoelastic state of a plate with elliptic or linear elastic inclusions // Int. Appl. Mech. – 2007. – Vol. 43, No. 2, – P. 198–208.
22. Калоеров С.А., Паршикова О.А. Термовязкоупругое состояние многосвязной анизотропной пластинки // Прикладная механика. – 2012. – № 3 (48). – С. 103–116. = Kaloerov S.A., Parshikova O.A. Thermoviscoelastic state of multiply connected anisotropic plates // Int. Appl. Mech. – 2012. – Vol. 48, No. 2. – P. 319–331.
23. Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. – М.: Мир, 1974. – 338 с.
24. Работнов Ю.Н. Равновесие упругой среды с последствием // Прикл. математика и механика. – 1948. – Vol. 12, No. 1. – С. 53–62.
25. Ван Фо Фы Г. А. О концентрации напряжений в стеклопластиках / Концентрация напряжений. – К.: Наук. думка, 1965. – Вып. 1. – С. 17–23.
26. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. – М.: Наука, 1966. – 752 с.
27. Савин Г. Н. Распределение напряжений около отверстий. – К.: Наук. думка, 1968. – 888 с.
28. Калоеров С.А., Горянская Е.С. Двумерное напряженное состояние многосвязного анизотропного тела с полостями и трещинами // Теорет. и прикладная механика. – 1995. – № 25. – С. 45–56. = Kaloerov, S.A., Goryanskaya, E.S. The two-dimensional stressed state of a multiconnected anisotropic body with cavities and cracks // Journal of Mathematical Sciences. – 1997. – Vol. 84, No. 6. – P. 1497–1504.
29. Воеводин В.В. Вычислительные основы линейной алгебры. – М.: Наука, 1977. – 304 с.
30. Форсайт Дж., Малькольм М, Моулер К. Машинные методы математических вычислений. – М.: Мир, 1980. – 280 с.
31. Drmač Z., Veselić K. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 1 // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1322–1342.
32. Drmač Z., Veselić K. New fast and accurate Jacobi SVD algorithm. 2 // SIAM J. Matrix Anal. Appl. – 2008. – Vol. 29, No. 4. – P. 1343–1362.
33. Калоеров С.А. Определение коэффициентов интенсивности напряжений, индукции и напряженности для многосвязных сред // Прикладная механика. – 2007. – Т. 43, № 6. – С. 56–62. = Kaloerov, S.A. Determining the intensity factors for stresses, electric-flux density, and electric-field strength in multiply connected electroelastic anisotropic media // International Applied Mechanics. – 2007. – Vol. 43, No. 6. – P. 631–637.
34. Yamamoto Y., Miya K. Electromagnetomechanical Interactions in Deformable Solids and Structures. – Amsterdam: Elsevier Science-North Holland, 1987. – 450 p.
35. Tian W.-Y., Gabbert U. Multiple crack interaction problem in magneto-electroelastic solids // Europ. J. Mech. Part A. – 2004. – Vol. 23. – P. 599–614.

36. Hou P.F., Teng G.-H., Chen H.-R. Three-dimensional Greens function for a point heat source in two-phase transversely isotropic magneto-electro-thermo-elastic material // *Mech. Mater.* – 2009. – Vol. 41. – P. 329–338.
37. Калоеров С.А., Петренко О.А. Задача термовязкоупругости для кусочно-однородной анизотропной пластины // *Мат. методы та фіз.-мех. поля.* – 2012. – Т. 55, № 2. – С.131–143. (К_245). = Kaloerov, S.A., Petrenko, O.A. Problem of thermoviscoelasticity for a piecewise homogeneous anisotropic plate // *Journal of Mathematical Sciences (United States)*. – 2013. – Vol. 192, No 6. – P. 634-649.
38. Каминский А.А. Длительное разрушение полимерных и композитных материалов с трещинами / А.А. Каминский, Д.А. Гаврилов. – К.: Наук. думка, 1992. – 248 с.

Поступила в редакцию 07.05.2024 г.

SOLUTION OF THE PROBLEM ON THE VISCOELASTIC STATE MULTI-CONNECTED PIEZO PLATE

S. A. Kaloerov, M. A. Polyansky

The problem of electromagnetoviscoelasticity for plates with arbitrary holes and cracks has been solved. In this case, the complex potentials of electromagnetoelasticity are represented by series in a small parameter with coefficients in the form of unknown approximation functions; boundary conditions for determining the approximation functions and general representations of these functions for a multiply connected domain are obtained, containing Laurent series with unknown coefficients, the determination of which from the boundary conditions by the generalized least squares method is reduced to an overdetermined system of linear algebraic equations, solved by the singular value decomposition method. After determining the approximation functions by representing the elastic deformation coefficients by time operators and calculating them, the main characteristics of the electromagnetoelastic state of the plate at any time are found. As special cases, the above solution leads to solutions to the corresponding problems of electroviscoelasticity (when the magnetic properties of the material are not taken into account), magnetoviscoelasticity (when the electrical properties of the material are not taken into account) and viscoelasticity (when both the electrical and magnetic properties of the material are not taken into account). Numerical studies were carried out for a plate with one or two elliptical holes, with one or two linear inclusions. It has been established that over time, the values of stresses and inductions near the contours of holes and cracks change significantly, and the greatest changes in these values are observed in the first 10 hours after application of the load; significant changes in these values are observed up to 40–50 hours, although the transition to a stationary state and after that it takes a long time; upon transition to a stationary state, the values of stresses and inductions near the contours of holes and cracks undergo large changes; These changes are especially significant in areas of low stress and induction concentrations; the values and nature of changes in these quantities are significantly influenced by the physical and mechanical properties of the material and the geometric characteristics of holes and cracks.

Keywords: electromagnetoviscoelasticity, complex potentials, small parameter method, time operators, generalized least squares method, stress and induction intensity factors.

Калоеров Стефан Алексеевич

доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры теории упругости и вычислительной математики им. акад. А.С. Космодамианского ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: kaloerov@mail.ru

Kaloerov Stefan Alekseevich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Theory Elasticity and Computational Mathematics named after. acad. A.S. Kosmodamian of Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Полянский Максим Алексеевич

аспирант кафедры теории упругости и вычислительной математики им. акад. А.С. Космодамианского ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: m4xpolyan@yandex.ru

Polyansky Maxim Alekseevich

postgraduate student of the Department of Elasticity Theory and Computational Mathematics named after. acad. A.S. Kosmodamian of Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.